

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC-UEM
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
ORIENTADOR: Prof. Dr. Francisco Nogueira Calmon Sobral
COORIENTADOR: Prof. Me. Anderson Ervino Schwertner
ALUNO: Joaquim Gabriel Martins

Modelagem e otimização de problemas de corte e empacotamento

Maringá, 25 de Março de 2021

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC-UEM
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
ORIENTADOR: Prof. Dr. Francisco Nogueira Calmon Sobral
COORIENTADOR: Prof. Me. Anderson Ervino Schwertner
ALUNO: Joaquim Gabriel Martins

Modelagem e otimização de problemas de corte e empacotamento

Relatório contendo os resultados parciais
do projeto de iniciação científica vincu-
lado ao programa PIC-UEM.

Maringá, 25 de Março de 2022

Resumo

O empacotamento de objetos irregulares é encontrado em problemas de corte e empacotamento. Podemos ver, por exemplo, problemas de cortes de peças de madeira, couro ou metal e o empacotamento de objetos não usuais em mudanças. Estes problemas são extremamente difíceis de serem resolvidos e, por isso, diversos tipos de modelagens encontram-se na literatura. Neste trabalho, modelaremos o problema de empacotamento de objetos irregulares como um problema de empacotamento de triângulos e outros polígonos convexos, através de uma abordagem baseada em otimização não linear. Os objetos a serem empacotados serão particionados em itens convexos, permitindo uma mais fácil verificação de sobreposição e alocação. Rotações e translações também serão consideradas.

Sumário

Introdução	1
1 Modelagem e solução de problemas de corte e empacotamento	3
1.1 Restrições de contenção	3
1.1.1 Contenção de círculos	3
1.1.2 Contenção de polígonos	5
1.2 Restrições de não-sobreposição	7
1.2.1 Não-sobreposição entre círculos	7
1.2.2 Linhas de separação	8
1.2.3 Não-sobreposição entre polígonos	8
1.2.4 Não-sobreposição entre círculo e polígono	12
2 Conclusão	16

Introdução

Podemos definir problemas de corte e empacotamento como a alocação de uma certa quantidade de itens dentro de uma região delimitada [7]. Neste sentido, podemos escolher maximizar a quantidade de itens empacotados, ou minimizar a área, perímetro ou volume da região de interesse. Simplificando o problema, para o caso de uma região retangular fixa, podemos variar os tipos de itens considerados: Polígonos regulares [4], irregulares [3], círculos [2] e elipses [1]. As modelagens podem ser baseadas em variáveis binárias, inteiras ou contínuas. Claramente, dentre todos os tipos de itens, problemas envolvendo itens irregulares são reconhecidamente os mais difíceis existentes na literatura. Uma possível solução seria tratar os polígonos irregulares como a união de polígonos regulares (polígonos, por exemplo). Note que, no caso da modelagem via polígonos, podemos particionar os itens em polígonos convexos, facilitando a modelagem e o processo de otimização. Em [5, 6, 8] o empacotamento de triângulos foi modelado como o problema de encontrar uma reta que separa dois objetos triangulares. Se tal reta existir, então não há sobreposição.

Objetivos

O objetivo deste projeto é a modelagem e solução de problemas de empacotamento de itens poligonais em regiões retangulares. O problema serão modelados como um problema de otimização não linear contínua com restrições. Neste intuito, os objetos irregulares serão particionados em polígonos convexos e a abordagem será baseada no empacotamento de triângulos em regiões retangulares [5, 6]. Os modelos serão implementados na linguagem **Julia**, utilizando o pacote **Jump**, e os problemas serão resolvidos utilizando o pacote de otimização **Ipopt**.

Capítulo 1

Modelagem e solução de problemas de corte e empacotamento

Segundo [5], o problema de empacotamento de figuras geométricas em geral, pode ser considerado a partir de duas modelagens fundamentais, sendo elas o círculo e polígono, e com isso, qualquer outro problema não fundamental pode ser resolvido com uma combinação dessas duas modelagens. Ao considerarmos o particionamento do item de interesse em objetos circulares e poligonais, devemos ter atenção às restrições de contenção destes objetos na faixa retangular, assim como, as restrições de não-sobreposição desses elementos. Em termos computacionais, as restrições de não-sobreposição são as mais complicadas de serem satisfeitas, pois são restrições não lineares, e normalmente, envolvem uma quantidade muito grande de verificações. Dentre as várias ferramentas matemáticas que podemos utilizar para realizar a modelagem desses problemas, optamos por empregar uma abordagem baseada em trigonometria direta.

Dados uma faixa retangular, uma quantidade finita de itens e suas respectivas decomposições em círculos e polígonos, podemos escrever o problema de empacotamento como minimizar $f = 0$, satisfazendo as restrições de contenção e de não-sobreposição para cada item da decomposição. A implementação dos problemas abordados neste trabalho foi realizada na linguagem de programação **Julia**, utilizando o pacote de modelagem matemática **JuMP** e o pacote de otimização **IpopT**, e podem ser encontrados no repositório:

<https://github.com/joghue/modelagemfig>

1.1 Restrições de contenção

Ao lidarmos com problemas de corte e empacotamento, devemos garantir que os objetos estão contidos dentro da faixa retangular de interesse. Nesse caso, considere uma faixa retangular de comprimento $L > 0$ e largura $W > 0$, e a decomposição do item em círculos e polígonos.

1.1.1 Contenção de círculos

Dado um círculo de raio $r > 0$ e centro (x^C, y^C) , ele estará contido em uma faixa retangular de dimensões de W e L se:

$$\begin{aligned}r - x^C &\leq 0, \\r + x^C &\geq W, \\r - y^C &\leq 0, \\r + y^C &\geq L.\end{aligned}$$

Exemplo 1.1.1 Considere um círculo de raio $r = 3$ e uma faixa retangular de largura $W = 8$ e comprimento $L = 6$, conforme a Figura 1.1.

Figura 1.1: Contenção de um círculo em uma faixa retangular.

Assim, podemos modelar as restrições de contenção como

$$\begin{aligned} 3 - x^C &\leq 0, \\ 3 + x^C &\geq 6, \\ 3 - y^C &\leq 0, \\ 3 + y^C &\geq 8, \end{aligned}$$

onde x^c e y^c são as variáveis do problema. O código abaixo fornece a solução computacional do problema, cuja resposta é $(x^c, y^c) = (3, 4)$. A Figura 1.2, ilustra a solução encontrada pelo otimizador.

```
using JuMP, Ipopt, Printf

# Dados do problema:
raio = 3.0
L = 8
W = 6

# Define o modelo:
model = Model(Ipopt.Optimizer)
@variable(model, xC)
@variable(model, yC)
@constraint(model, raio - xC <= 0.0)
@constraint(model, raio + xC <= W)
@constraint(model, raio - yC <= 0.0)
@constraint(model, raio + yC <= L)
@objective(model, Min, 0)

# Chama o otimizador Ipopt:
status = optimize!(model)

@printf "Centro da circunferencia: ( %.4f, %.4f ) \n" value(xC) value(yC)
```


Figura 1.2: Solução do problema de contenção de um círculo em uma faixa retangular.

1.1.2 Contenção de polígonos

Primeiramente, para a modelagem de polígonos, precisamos convencionar notações para representar os seus respectivos vértices. Assim, dado um polígono convexo P_i , esse pode ser representado como:

$$P_i = [(x_i^1, y_i^1), (x_i^2, y_i^2), \dots, (x_i^k, y_i^k)].$$

Já um polígono não convexo P_i , pode ser representado como a união de diversos polígonos convexos

$$P_i = [P_i^1, P_i^2, \dots, P_i^{p_i}],$$

onde p_i é o número de componentes convexas do polígono P_i , e cujos vértices serão indicados por:

$$(v_{x_{i_k}}^l, v_{y_{i_k}}^l), \text{ com } k = 1, \dots, p_i, l = 1, \dots, v_{i_k},$$

onde p_i é o número de componentes convexas do polígono P_i e v_{i_k} é o número de vértices da k -ésima componente convexa do polígono P_i . Note que, se o polígono P_i é convexo, podemos utilizar a notação acima, tomando apenas uma componente convexa, isto é, $p_i = 1$.

Do ponto de vista dos modelos, iremos determinar a posição do polígono P_i no plano com base em um ponto de referência (x^{P_i}, y^{P_i}) e um ângulo de rotação θ_i . Conforme indicado em [6], na representação de um polígono P_i , iremos considerar que o primeiro vértice sempre será dado pela origem $(0, 0)$. Com isso, dada uma faixa retangular de dimensões $L \times W$, um polígono P_i estará contido na mesma se:

$$\begin{aligned} 0 &\leq v_{x_{i_k}}^l \cdot \cos(\theta_i) - v_{y_{i_k}}^l \cdot \text{sen}(\theta_i) + x^{P_i} \leq W, \\ 0 &\leq v_{x_{i_k}}^l \cdot \text{sen}(\theta_i) + v_{y_{i_k}}^l \cdot \cos(\theta_i) + y^{P_i} \leq L, \end{aligned}$$

para $k = 1, \dots, p_i$, e $l = 1, \dots, v_{i_k}$.

Exemplo 1.1.2 Considere o polígono $P = [(7, 2), (11, 0), (13, 7), (9, 5)]$ e uma faixa retangular de medidas $W = 8$ e $L = 6$, conforme a Figura 1.3.

Figura 1.3: Contenção de um polígono em uma faixa retangular.

Escolhendo o ponto $(7, 2)$ como o ponto de referência para a construção do polígono e realizando a translação para a origem, obtemos a nova representação $\bar{P} = [(0, 0), (4, -2), (6, 5), (2, 3)]$. Assim, tomando as variáveis (x^P, y^P) e θ , as restrições de contenção do polígono são dadas por:

$$\begin{aligned} 0 &\leq 0 \cdot \cos(\theta) - 0 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P \leq 8, \\ 0 &\leq 4 \cdot \cos(\theta) + 2 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P \leq 8, \\ 0 &\leq 6 \cdot \cos(\theta) - 5 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P \leq 8, \\ 0 &\leq 2 \cdot \cos(\theta) - 3 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P \leq 8, \end{aligned}$$

e,

$$\begin{aligned}0 &\leq 0 \cdot \text{sen}(\theta) + 0 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P \leq 6, \\0 &\leq 4 \cdot \text{sen}(\theta) - 2 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P \leq 6, \\0 &\leq 6 \cdot \text{sen}(\theta) + 5 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P \leq 6, \\0 &\leq 2 \cdot \text{sen}(\theta) + 3 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P \leq 6,\end{aligned}$$

O código abaixo mostra a implementação deste problema e a Figura 1.4, ilustra a solução do problema, dada por $(x^P, y^P) = (0.4746, 0.7407)$ e $\theta = 22.4964$.

```
using JuMP, Ipopt, Printf

# Dados do problema:
pol = [7.0 2.0; 11.0 0.0; 13.0 7.0; 9.0 5.0]
L = 8
W = 6

# Deslocando o poligono para a origem (0.0, 0.0):
n_pontos = size(pol)[1]
pol_ref = zeros(n_pontos, 2)
for i=1:n_pontos
    pol_ref[i, :] = pol[i, :] - pol[1, :]
end

# Define o modelo:
model = Model(Ipopt.Optimizer)
@variable(model, xP)
@variable(model, yP)
@variable(model, theta_p)
@NLexpression(model, NLe1[i=1:n_pontos],
    pol_ref[i, 1] * cosd(theta_p) - pol_ref[i, 2] * sind(theta_p) + xP)
@NLexpression(model, NLe2[i=1:n_pontos],
    pol_ref[i, 1] * sind(theta_p) + pol_ref[i, 2] * cosd(theta_p) + yP)
@NLconstraint(model, [i=1:n_pontos], 0.0 <= NLe1[i] <= W )
@NLconstraint(model, [i=1:n_pontos], 0.0 <= NLe2[i] <= L )
@objective(model, Min, 0)

# Chama o otimizador Ipopt:
status = optimize!(model)

@printf "Referencia do poligono : ( %.4f, %.4f ) com rotacao de %.4f graus \n"
    value(xP) value(yP) value(theta_p)
```


Figura 1.4: Solução do problema de contenção de um polígono em uma faixa retangular.

1.2 Restrições de não-sobreposição

Outra situação de especial interesse em problemas de corte e empacotamento é a não sobreposição dos itens, isto é, os itens devem estar dispostos dentro da faixa retangular sem que haja sobreposição. Neste sentido, dada uma faixa retangular de dimensões $L \times W$, e a decomposição do item em círculos e polígonos, podem ocorrer três situações de sobreposição:

1. entre dois círculos;
2. entre dois polígonos;
3. entre um círculo e um polígono.

Veremos cada uma dessas situações a seguir.

1.2.1 Não-sobreposição entre círculos

Dados dois círculos C_1 e C_2 , de centros (x^{C_1}, y^{C_1}) e (x^{C_2}, y^{C_2}) , e raios r_1 e r_2 , respectivamente, estes círculos não estão sobrepostos se e somente se:

$$(x^{C_1} - x^{C_2})^2 + (y^{C_1} - y^{C_2})^2 \geq (r_1 + r_2)^2.$$

Exemplo 1.2.1 Considere dois círculos C_1 e C_2 , de raios $r_1 = 3$ e $r_2 = 2$, respectivamente, e uma faixa retangular de medidas $W = 10$ e $L = 7$, conforme a Figura 1.5.

Figura 1.5: Empacotamento de círculos em uma faixa retangular.

Considerando as variáveis (x^{C_1}, y^{C_1}) e (x^{C_2}, y^{C_2}) , podemos modelar a restrição de não-sobreposição pela inequação:

$$(x^{C_1} - x^{C_2})^2 + (y^{C_1} - y^{C_2})^2 \geq 25. \quad (1.1)$$

Já as restrições de contenção dos círculos na faixa retangular, podem ser modeladas por:

$$\begin{aligned} 3 - x^{C_1} &\leq 0, \\ 3 + x^{C_1} &\geq 10, \\ 3 - y^{C_1} &\leq 0, \\ 3 + y^{C_1} &\geq 7, \end{aligned}$$

e,

$$\begin{aligned} 2 - x^{C_2} &\leq 0, \\ 2 + x^{C_2} &\geq 10, \\ 2 - y^{C_2} &\leq 0, \\ 2 + y^{C_2} &\geq 7, \end{aligned}$$

A solução encontrada pela implementação descrita abaixo é $(x^{C_1}, y^{C_1}) = (6.9675, 3.6471)$ e $(x^{C_2}, y^{C_2}) = (2.0469, 2.1360)$. Esta solução é ilustrada na Figura 1.6.

```

using JuMP, Ipopt, Printf

# Dados do problema:
raios = [3.0, 2.0]
L = 7
W = 10

# Cria o modelo:
model = Model(Ipopt.Optimizer)
@variable(model, xC[1:2])
@variable(model, yC[1:2])
@constraint(model, [i=1:2], raios[i] - xC[i] <= 0.0)
@constraint(model, [i=1:2], raios[i] + xC[i] <= W)
@constraint(model, [i=1:2], raios[i] - yC[i] <= 0.0)
@constraint(model, [i=1:2], raios[i] + yC[i] <= L)
@NLconstraint(model, (xC[1] - xC[2])^2.0 + (yC[1] - yC[2])^2.0 >= (raios[1] + raios[2])^2.0)
@objective(model, Min, 0)

# Chama o otimizador Ipopt:
status = optimize!(model)

for i = 1:2
    @printf "Centro da circunferencia %i: ( %.4f, %.4f ) \n" i value(xC[i]) value(yC[i])
end

```


Figura 1.6: Solução do problema de empacotamento de círculos em uma faixa retangular.

1.2.2 Linhas de separação

Para que possamos garantir que não há sobreposição entre dois polígonos ou entre um polígono e um círculo, iremos utilizar linhas (retas) de separação. A equação que garante que uma linha separa os itens i e j é dada por:

$$y = c_{i,j} \cdot x + d_{i,j},$$

com

$$c_{i,j} = \frac{(x_{k+1} - x_k) \cdot \text{sen}(\alpha_{i,j}) + (y_{k+1} - y_k) \cdot \text{cos}(\alpha_{i,j})}{(x_{k+1} - x_k) \cdot \text{cos}(\alpha_{i,j}) + (y_k - y_{k+1}) \cdot \text{sin}(\alpha_{i,j})},$$

e

$$d_{i,j} = y^{l_{i,j}} - c_{i,j} \cdot x^{l_{i,j}},$$

onde (x_k, y_k) e (x_{k+1}, y_{k+1}) são dois pontos que determinam a linha de separação inicial, $(x^{l_{i,j}}, y^{l_{i,j}})$ é um ponto de referência $\alpha_{i,j}$ é o ângulo de rotação da linha de separação.

1.2.3 Não-sobreposição entre polígonos

Iremos empregar linhas de separação para garantir que não há sobreposição entre polígonos. Quando lidamos com polígonos não convexos, precisamos de uma linha de separação para cada par de polígonos. Para iniciarmos a procura de uma linha de separação, deve-se escolher um lado de um dos polígonos de

interesse para determinar a posição inicial da linha de separação. Assim como os polígonos, as linhas de separação podem ser rotacionadas ou transladadas, logo devemos deixar $c_{i,j}$ e $d_{i,j}$ em função da rotação da mesma.

Podemos garantir que dois polígonos P_i e P_j não estão sobrepostos se existe uma linha de separação tal que todos os vértices de P_i e de P_j estão de lados diferentes da mesma. Sejam,

$$\begin{aligned} X_i^l &= v_{x_i}^l \cdot \cos(\theta_i) - v_{y_i}^l \cdot \text{sen}(\theta_i) + x^{P_i}, \\ Y_i^l &= v_{x_i}^l \cdot \text{sen}(\theta_i) + v_{y_i}^l \cdot \cos(\theta_i) + y^{P_i}, \end{aligned}$$

as coordenadas do vértice l de um polígono P_i qualquer. Assim, os polígonos P_i e P_j estão separados se e somente se:

$$\begin{aligned} Y_i^l - c_{i,j} \cdot X_i^l - d_{i,j} &\geq 0, \text{ para } l = 1, \dots, v_i, \\ Y_j^l - c_{i,j} \cdot X_j^l - d_{i,j} &\leq 0, \text{ para } l = 1, \dots, v_j. \end{aligned}$$

Exemplo 1.2.2 Considere os polígonos $P_1 = [(7, 2), (11, 0), (13, 7), (9, 5)]$ e $P_2 = [(11, 3), (17, 0), (13, 7)]$, assim como a faixa retangular de medidas $L = 10$ e $W = 6$.

Figura 1.7: Empacotamento de polígonos em uma faixa retangular.

Iremos modelar o problema de empacotamento dos polígonos na faixa retangular. Escolhendo os pontos $(7, 0)$ e $(11, 3)$ como os pontos de referência para as construções dos polígonos P_1 e P_2 , respectivamente. Realizando a translação dos pontos de referência para a origem, obtemos as novas representações $\bar{P}_1 = [(0, 0), (4, -2), (6, 5), (2, 3)]$ e $\bar{P}_2 = [(0, 0), (6, -3), (2, 4)]$. Assim, escolhendo os pontos $(0, 0)$ e $(4, -2)$ como os pontos iniciais da reta de separação, obtemos:

$$\begin{aligned} c_{1,2} &= \frac{4 \cdot \text{sen}(\alpha_{1,2}) - 2 \cdot \cos(\alpha_{1,2})}{4 \cdot \cos(\alpha_{1,2}) + 2 \cdot \text{sen}(\alpha_{1,2})} \\ d_{1,2} &= y^{1,2} - c_{1,2} \cdot x^{1,2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_1^1 &= 0 \cdot \cos(\theta_1) - 0 \cdot \text{sen}(\theta_1) + x^{P_1}, \\ Y_1^1 &= 0 \cdot \text{sen}(\theta_1) + 0 \cdot \cos(\theta_1) + y^{P_1}, \\ X_1^2 &= 4 \cdot \cos(\theta_1) + 2 \cdot \text{sen}(\theta_1) + x^{P_1}, \\ Y_1^2 &= 4 \cdot \text{sen}(\theta_1) - 2 \cdot \cos(\theta_1) + y^{P_1}, \\ X_1^3 &= 6 \cdot \cos(\theta_1) - 5 \cdot \text{sen}(\theta_1) + x^{P_1}, \\ Y_1^3 &= 6 \cdot \text{sen}(\theta_1) + 5 \cdot \cos(\theta_1) + y^{P_1}, \\ X_1^4 &= 2 \cdot \cos(\theta_1) - 3 \cdot \text{sen}(\theta_1) + x^{P_1}, \\ Y_1^4 &= 2 \cdot \text{sen}(\theta_1) + 3 \cdot \cos(\theta_1) + y^{P_1}, \end{aligned}$$

e,

$$\begin{aligned}X_2^1 &= 0 \cdot \cos(\theta_2) - 0 \cdot \text{sen}(\theta_2) + x^{P_2}, \\Y_2^1 &= 0 \cdot \text{sen}(\theta_2) + 0 \cdot \cos(\theta_2) + y^{P_2}, \\X_2^2 &= 6 \cdot \cos(\theta_2) + 3 \cdot \text{sen}(\theta_2) + x^{P_2}, \\Y_2^2 &= 6 \cdot \text{sen}(\theta_2) - 3 \cdot \cos(\theta_2) + y^{P_2}, \\X_2^3 &= 2 \cdot \cos(\theta_2) - 4 \cdot \text{sen}(\theta_2) + x^{P_2}, \\Y_2^3 &= 2 \cdot \text{sen}(\theta_2) + 4 \cdot \cos(\theta_2) + y^{P_2}.\end{aligned}$$

Assim, obtemos as seguintes restrições de não-sobreposição:

$$\begin{aligned}Y_1^1 - c_{1,2} \cdot X_1^1 - d_{1,2} &\geq 0, \\Y_1^1 - c_{1,2} \cdot X_1^1 - d_{1,2} &\leq 0, \\Y_1^2 - c_{1,2} \cdot X_1^2 - d_{1,2} &\geq 0, \\Y_1^2 - c_{1,2} \cdot X_1^2 - d_{1,2} &\leq 0, \\Y_1^3 - c_{1,2} \cdot X_1^3 - d_{1,2} &\geq 0, \\Y_1^3 - c_{1,2} \cdot X_1^3 - d_{1,2} &\leq 0, \\Y_1^4 - c_{1,2} \cdot X_1^4 - d_{1,2} &\geq 0, \\Y_1^4 - c_{1,2} \cdot X_1^4 - d_{1,2} &\leq 0,\end{aligned}$$

e,

$$\begin{aligned}Y_2^1 - c_{1,2} \cdot X_2^1 - d_{1,2} &\geq 0, \\Y_2^1 - c_{1,2} \cdot X_2^1 - d_{1,2} &\leq 0, \\Y_2^2 - c_{1,2} \cdot X_2^2 - d_{1,2} &\geq 0, \\Y_2^2 - c_{1,2} \cdot X_2^2 - d_{1,2} &\leq 0, \\Y_2^3 - c_{1,2} \cdot X_2^3 - d_{1,2} &\geq 0, \\Y_2^3 - c_{1,2} \cdot X_2^3 - d_{1,2} &\leq 0.\end{aligned}$$

Por sua vez, as restrições de contenção são dadas por:

$$\begin{aligned}0 &\leq 0 \cdot \cos(\theta_1) - 0 \cdot \text{sen}(\theta_1) + x^{P_1} \leq 6, \\0 &\leq 4 \cdot \cos(\theta_1) + 2 \cdot \text{sen}(\theta_1) + x^{P_1} \leq 6, \\0 &\leq 6 \cdot \cos(\theta_1) - 5 \cdot \text{sen}(\theta_1) + x^{P_1} \leq 6, \\0 &\leq 2 \cdot \cos(\theta_1) - 3 \cdot \text{sen}(\theta_1) + x^{P_1} \leq 6, \\0 &\leq 0 \cdot \text{sen}(\theta_1) + 0 \cdot \cos(\theta_1) + y^{P_1} \leq 10, \\0 &\leq 4 \cdot \text{sen}(\theta_1) - 2 \cdot \cos(\theta_1) + y^{P_1} \leq 10, \\0 &\leq 6 \cdot \text{sen}(\theta_1) + 5 \cdot \cos(\theta_1) + y^{P_1} \leq 10, \\0 &\leq 2 \cdot \text{sen}(\theta_1) + 3 \cdot \cos(\theta_1) + y^{P_1} \leq 10,\end{aligned}$$

e,

$$\begin{aligned}
 0 &\leq 0 \cdot \cos(\theta_2) - 0 \cdot \sin(\theta_2) + x^{P_2} \leq 6, \\
 0 &\leq 6 \cdot \cos(\theta_2) + 3 \cdot \sin(\theta_2) + x^{P_2} \leq 6, \\
 0 &\leq 2 \cdot \cos(\theta_2) - 4 \cdot \sin(\theta_2) + x^{P_2} \leq 6, \\
 0 &\leq 0 \cdot \sin(\theta_2) + 0 \cdot \cos(\theta_2) + y^{P_2} \leq 10, \\
 0 &\leq 6 \cdot \sin(\theta_2) - 3 \cdot \cos(\theta_2) + y^{P_2} \leq 10, \\
 0 &\leq 2 \cdot \sin(\theta_2) + 4 \cdot \cos(\theta_2) + y^{P_2} \leq 10.
 \end{aligned}$$

Resolvendo este problema de modo computacional, como descrito abaixo, obtemos a solução $(x^{P_1}, y^{P_1}) = (0.8778, 0.1775)$, $\theta_1 = 46.0667$, $(x^{P_2}, y^{P_2}) = (2.0833, 7.4497)$ e $\theta_2 = -31.2092$, conforme ilustrada na Figura 1.8.

```

using JuMP, Ipopt, Printf

# Dados do problema:
pol_1 = [7.0 2.0; 11.0 0.0; 13.0 7.0; 9.0 5.0]
pol_2 = [11.0 3.0; 17.0 0.0; 13.0 7.0]
L = 10
W = 6

# Deslocando os poligonos para a origem (0.0, 0.0):
np_1 = size(pol_1)[1]
pol_ref_1 = zeros(np_1, 2)
for i=1:np_1
    pol_ref_1[i, :] = pol_1[i, :] - pol_1[1, :]
end

np_2 = size(pol_2)[1]
pol_ref_2 = zeros(np_2, 2)
for i=1:np_2
    pol_ref_2[i, :] = pol_2[i, :] - pol_2[1, :]
end

# Reta de separacao
reta = pol_ref_1[1:2, :]

# Cria o modelo:
model = Model(Ipopt.Optimizer)
@variable(model, xP[1:2])
@variable(model, yP[1:2])
@variable(model, theta_P[1:2])
@variable(model, xL)
@variable(model, yL)
@variable(model, alpha_L)
@NLexpression(model, NLe1[i=1:np_1],
    pol_ref_1[i, 1] * cosd(theta_P[1]) - pol_ref_1[i, 2] * sind(theta_P[1]) + xP[1])
@NLexpression(model, NLe2[i=1:np_1],
    pol_ref_1[i, 1] * sind(theta_P[1]) + pol_ref_1[i, 2] * cosd(theta_P[1]) + yP[1])
@NLconstraint(model, [i=1:np_1], 0.0 <= NLe1[i] <= W )
@NLconstraint(model, [i=1:np_1], 0.0 <= NLe2[i] <= L )
@NLexpression(model, NLe3[j=1:np_2],
    pol_ref_2[j, 1] * cosd(theta_P[2]) - pol_ref_2[j, 2] * sind(theta_P[2]) + xP[2])
@NLexpression(model, NLe4[j=1:np_2],
    pol_ref_2[j, 1] * sind(theta_P[2]) + pol_ref_2[j, 2] * cosd(theta_P[2]) + yP[2])
@NLconstraint(model, [j=1:np_2], 0.0 <= NLe3[j] <= W )
@NLconstraint(model, [j=1:np_2], 0.0 <= NLe4[j] <= L )
@NLexpression(model, cij,
    ((reta[2, 1] - reta[1, 1]) * sind(alpha_L) + (reta[2, 2] - reta[1, 2]) * cosd(alpha_L)) /
    ((reta[2, 1] - reta[1, 1]) * cosd(alpha_L) + (reta[1, 2] - reta[2, 2]) * sind(alpha_L)) )
@NLexpression(model, dij, yL - cij * xL)
@NLconstraint(model, [i=1:np_1], NLe2[i] - cij * NLe1[i] - dij <= 0.0)
@NLconstraint(model, [j=1:np_2], NLe4[j] - cij * NLe3[j] - dij >= 0.0)
@objective(model, Min, 0)

```

```

# Chama o otimizador Ipopt:
status = optimize!(model)

for i=1:2
    @printf "Referencia do poligono %i: ( %.4f, %.4f ) com rotacao de %.4f graus \n"
           i value.(xP)[i] value.(yP)[i] value.(theta_P)[i]
end

```


Figura 1.8: Solução do problema de empacotamento de polígonos em uma faixa retangular.

1.2.4 Não-sobreposição entre círculo e polígono

Um círculo C_i e um polígono P_j não estão sobrepostos se existe uma linha de separação tal que todos os vértices do polígono estão de um lado da reta, o centro do círculo está no lado oposto e a distância entre o centro e a reta de separação é de ao menos a medida do raio. Assim, as restrições que garantem a não-sobreposição dos itens C_i e P_j são dadas por:

$$Y_j^l - c_{i,j} \cdot X_j^l - d_{i,j} \geq 0, \text{ para } l = 1, \dots, v_j,$$

$$y^{C_i} - c_{i,j} \cdot x^{C_i} - d_{i,j} \leq 0,$$

e,

$$\Delta_{i,j} \geq r_i,$$

com

$$\Delta_{i,j} = \frac{|c_{i,j} \cdot x^{C_i} - y^{C_i} + d_{i,j}|}{\sqrt{c_{i,j}^2 + 1}}.$$

Exemplo 1.2.3 Considere um círculo de raio 3, o polígono $P = [(9, 2), (13, 0), (15, 7), (11, 5)]$, e a faixa retangular de medidas $L = 10$ e $W = 8$, conforme a Figura 1.9.

Figura 1.9: Empacotamento de círculo e polígono em uma faixa retangular.

Iremos tomar $(9, 2)$ como o ponto de referência para construção do polígono P . Assim, realizando a translação para a origem, obtemos a nova representação do polígono dada por $\bar{P} = [(0, 0), (4, -2), (6, 5), (2, 3)]$. Além disso, tomando os pontos $(0, 0)$ e $(4, -2)$ para iniciar a reta de separação, obtemos:

$$c = \frac{4 \cdot \text{sen}(\alpha) - 2 \cdot \text{cos}(\alpha)}{4 \cdot \text{cos}(\alpha) + 2 \cdot \text{sin}(\alpha)}$$

$$d = y^L - c \cdot x^L$$

$$\Delta = \frac{|c \cdot x^C - y^C + d|}{\sqrt{c^2 + 1}}.$$

$$X^1 = 0 \cdot \text{cos}(\theta) - 0 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P,$$

$$Y^1 = 0 \cdot \text{sen}(\theta) + 0 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P,$$

$$X^2 = 4 \cdot \text{cos}(\theta) + 2 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P,$$

$$Y^2 = 4 \cdot \text{sen}(\theta) - 2 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P,$$

$$X^3 = 6 \cdot \text{cos}(\theta) - 5 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P,$$

$$Y^3 = 6 \cdot \text{sen}(\theta) + 5 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P,$$

$$X^4 = 2 \cdot \text{cos}(\theta) - 3 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P,$$

$$Y^4 = 2 \cdot \text{sen}(\theta) + 3 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P.$$

Assim, as restrições de não-sobreposição são dadas por:

$$Y^1 - c \cdot X^1 - d \geq 0,$$

$$Y^2 - c \cdot X^2 - d \geq 0,$$

$$Y^3 - c \cdot X^3 - d \geq 0,$$

$$Y^4 - c \cdot X^4 - d \geq 0,$$

$$y^C - c \cdot x^C - d \leq 0,$$

$$\Delta \geq 3.$$

E as variáveis de contenção são dadas por:

$$0 \leq 0 \cdot \text{cos}(\theta) - 0 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P \leq 8,$$

$$0 \leq 4 \cdot \text{cos}(\theta) + 2 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P \leq 8,$$

$$0 \leq 6 \cdot \text{cos}(\theta) - 5 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P \leq 8,$$

$$0 \leq 2 \cdot \text{cos}(\theta) - 3 \cdot \text{sen}(\theta) + x^P \leq 8,$$

$$0 \leq 0 \cdot \text{sen}(\theta) + 0 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P \leq 10,$$

$$0 \leq 4 \cdot \text{sen}(\theta) - 2 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P \leq 10,$$

$$0 \leq 6 \cdot \text{sen}(\theta) + 5 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P \leq 10,$$

$$0 \leq 2 \cdot \text{sen}(\theta) + 3 \cdot \text{cos}(\theta) + y^P \leq 10,$$

e,

$$3 - x^C \leq 0,$$

$$3 + x^C \geq 8,$$

$$3 - y^C \leq 0,$$

$$3 + y^C \geq 10.$$

O código abaixo traz a modelagem do problema em linguagem **Julia**, usando **JuMP**. A solução obtida é dada por $(x^C, y^C) = (4.9828, 3.0083)$, $(x^P, y^P) = (0.0255, 8.8193)$ e $\theta = -37.3377$. A Figura 1.10 ilustra a solução encontrada.

```

using JuMP, Ipopt, Printf

# Dados do problema:
raio = 3.0
pol = [9.0 2.0; 13.0 0.0; 15.0 7.0; 11.0 5.0]
L = 10
W = 8

# Deslocando o poligono para a origem (0.0, 0.0):
n_pontos = size(pol)[1]
pol_ref = zeros(n_pontos, 2)
for i=1:n_pontos
    pol_ref[i, :] = pol[i, :] - pol[1, :]
end

# Reta de separacao
reta = pol_ref[1:2, :]

# Cria o modelo:
model = Model(Ipopt.Optimizer)
@variable(model, xC)
@variable(model, yC)
@variable(model, xP)
@variable(model, yP)
@variable(model, theta_P)
@variable(model, xL)
@variable(model, yL)
@variable(model, alpha_L)
@constraint(model, raio - xC <= 0.0)
@constraint(model, raio + xC <= W)
@constraint(model, raio - yC <= 0.0)
@constraint(model, raio + yC <= L)
@NLexpression(model, NLe1[i=1:n_pontos],
    pol_ref[i, 1] * cosd(theta_P) - pol_ref[i, 2] * sind(theta_P) + xP)
@NLexpression(model, NLe2[i=1:n_pontos],
    pol_ref[i, 1] * sind(theta_P) + pol_ref[i, 2] * cosd(theta_P) + yP)
@NLconstraint(model, [i=1:n_pontos], 0.0 <= NLe1[i] <= W )
@NLconstraint(model, [i=1:n_pontos], 0.0 <= NLe2[i] <= L )
@NLexpression(model, cij,
    ((reta[2, 1] - reta[1, 1]) * sind(alpha_L) + (reta[2, 2] - reta[1, 2]) * cosd(alpha_L)) /
    ((reta[2, 1] - reta[1, 1]) * cosd(alpha_L) + (reta[1, 2] - reta[2, 2]) * sind(alpha_L)) )
@NLexpression(model, dij, yL - cij * xL)
@NLexpression(model, delta_ij, abs(cij * xC - yC + dij) / sqrt(cij ^ 2.0 + 1.0))
@NLconstraint(model, [i=1:n_pontos], NLe2[i] - cij * NLe1[i] - dij >= 0.0)
@NLconstraint(model, yC - cij * xC - dij <= 0.0)
@NLconstraint(model, delta_ij >= raio)
@objective(model, Min, 0)

# Chama o otimizador Ipopt:
status = optimize!(model)

# Imprime a solucao:
@printf "Centro da circunferencia: ( %.4f, %.4f ) \n" value(xC) value(yC)
@printf "Referencia do poligono : ( %.4f, %.4f ) com rotacao de %.4f graus \n"
    value(xP) value(yP) value(theta_P)

```


Figura 1.10: Solução do problema de empacotamento de círculo e polígono em uma faixa retangular.

Capítulo 2

Conclusão

Neste relatório apresentamos o problema de corte e empacotamento, assim como a modelagem de itens fundamentais, como círculos e polígonos. Realizamos a apresentação das restrições de contenção dos objetos considerando uma faixa retangular, assim como as restrições de não-sobreposição entre os itens. Apresentamos uma série de exemplos para cada tipo de item considerado, assim como a modelagem computacional dos problemas na linguagem de programação **Julia**, com o auxílio do pacote de modelagem matemática **JuMP** e o pacote de otimização **IpopT**. Todos os problemas foram resolvidos com sucesso e apresentaram um pequeno número de iterações, a qual creditamos à simplicidade dos modelos considerados.

A realização desta iniciação científica me ajudou a melhorar minhas habilidades de modelagem de problemas matemáticos, bem como possibilitou o estudo da linguagem **Julia** e de seus pacotes, em um contexto de computação científica. Também consistiu de uma ótima oportunidade de desenvolvimento do rigor matemático, habilidades de comunicação e de trabalho em equipe.

Referências Bibliográficas

- [1] BIRGIN, E. G., LOBATO, R. D., MARTINEZ, J. M. Packing ellipsoids by nonlinear optimization. **Journal of Global Optimization**, 65(4):709–743, 2016.
- [2] BIRGIN, E. G., SOBRAL, F. N. C. Minimizing the object dimensions in circle and sphere packing problems. **Computers and Operations Research**, 35(7):2357–2375, 2008.
- [3] LEAO, A. A. S., TOLEDO, F. M. B., OLIVEIRA, J. F. O., CARRAVILLA, M. A. C., ALVAREZ-VALDÉS, R. Irregular packing problems: A review of mathematical models. *European Journal of Operational Research*, 282(3):803–822, may 2020.
- [4] MARTELLO, S., MONACI, M. Models and algorithms for packing rectangles into the smallest square. **Computers & Operations Research**, 63:161–171, 2015.
- [5] PERALTA, J., ANDRETTA, M., OLIVEIRA, J. Packing Circles and Irregular Polygons using Separation Lines. **Proceedings of the 7th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2018)**, 71-77, 2018.
- [6] PERALTA, J., ANDRETTA, M., OLIVEIRA, J. F. Solving irregular strip packing problems with free rotations using separation lines. **Pesquisa Operacional**, v. 38, p. 195-214, 2018.
- [7] WASCHER, G., HAUSSNER, H., SCHUMANN, H. An improved typology of cutting and packing problems. **European Journal of Operational Research**, 183(3):1109–1130, 2007.
- [8] YU, H. The optimality conditions of a nonlinear programming model for the problem of packing triangles. **International Journal of Pure and Applied Mathematics**, 41(6):859–866, 2007.